

MONITORAMENTO MULTITEMPORAL DE DEFORMAÇÕES EM MACEIÓ-AL UTILIZANDO A TÉCNICA PSINSAR (2023-2024)

SÉRGIO DA CONCEIÇÃO ALVES¹

¹Universidade Federal de Uberlândia – sergioalves@ufu.br

Maceió, capital de Alagoas, Brasil, ocupa uma área de 509,5 km² e tem uma população de 1.031.597 habitantes distribuídos em 50 bairros [1] [2]. No dia 3 de março de 2018, as regiões de Pinheiro, Bebedouro, Bom Parto e Mutange (vide Figura 1-A) presenciaram tremores subterrâneos, resultando no aparecimento de fissuras em casas, edifícios e ruas públicas [3], como pode ser observado na Figura 1-B-C. Como consequência, um total de 6.356 edifícios foram classificados como zonas de risco e designados para demolição pelas autoridades brasileiras, e os moradores foram realocados para áreas estáveis.

Figura 1 - Área de Estudo - Maceió (AL)

Fonte: O autor (2024).

A. Área de Estudo: Bairro Pinheiro e região localizados na cidade de Maceió, capital do Estado de Alagoas; B e C são exemplos de fissuras que ocorreram em casas e edifícios [4].

Com o intuito de averiguar o impacto e o grau de afundamento da superfície física causado por esse tremor, alguns estudos foram desenvolvidos na região. O [4], por exemplo, detectou uma velocidade de subsidência variando de -187,99 a -72 mm/ano em 2016-2018 e de -235,7 a -100 mm/ano em 2018-2019. Contudo, [5] empregaram a abordagem SBAS (*Small Baseline Subset*) usando 81 imagens complexas SLC-SAR (*Single Look Complex - Synthetic Aperture Radar*) adquiridas pela plataforma Sentinel 1 entre 04/2015 e 05/2019, identificando uma taxa de subsidência que variou de 20 a -20 mm/ano. Nesse sentido, [6] mediram o deslocamento da superfície nos últimos 16 anos usando a técnica DInSAR (*Differential Interferometry Synthetic Aperture Radar*) multitemporal (SBAS); os autores ignoraram o componente horizontal e converteram o deslocamento LoS (Linha de Visada – *Line of Sight*) em componentes apenas verticais, identificando um deslocamento que se intensificou gradualmente para aproximadamente 10 cm/ano em 2007-2008 e atingiu aproximadamente 12 cm/ano em 2010-2011. No segundo período da cobertura dos dados SAR (*Synthetic Aperture Radar*), que se estende de 03/2015 a 11/2020, eles encontraram uma velocidade inicial de subsidência de aproximadamente 12 cm/ano em 2015-2016. De antemão, no estudo realizado por [7], detectaram, por meio da técnica

PSInSAR (*Permanent Scatterers Interferometric Synthetic Aperture Radar*), taxas de deslocamento em LoS de -32,312 mm/ano em 2017-2018 e -24,092 mm/ano em 2021-2022.

Na presente análise, foi realizado um processamento interferométrico utilizando a técnica PSInSAR para avaliar a situação atual das áreas de Maceió afetadas pelo incidente ocorrido em 2018. De acordo com [8], a técnica PSInSAR emprega uma multiplicação cruzada, pixel a pixel, entre duas imagens SLC-SAR para gerar a fase diferencial. Para isso, utiliza-se um conjunto de imagens SLC-SAR obtidas ao longo de um intervalo de tempo ($t_0, t_1, t_2, \dots, t_k$), onde uma imagem é selecionada como mestre e as demais são consideradas secundárias, formando pares interferométricos. Logo, a partir desses interferogramas, seleciona-se pixels com alta coerência de retroespalhamento (e.g., casas, prédios, solos expostos), conhecidos também como *Permanent Scatterers* (PS), para determinar mudanças ao longo de uma janela temporal. O processamento foi realizado utilizando a integração dos pacotes de processamento SNAP-StaMPS. Foram empregadas 14 imagens SLC-SAR do Sentinel-1A adquiridas no modo descendente, de dezembro de 2023 a maio de 2024. A imagem de 11 de março de 2024, conforme observado na Figura 2, foi utilizada como imagem mestre.

Figura 2 -
Distribuição das
Secundárias em
Imagem Mestre.

Imagens
Relação à

Fonte: O autor (2024).

O processamento PSInSAR no StaMPS identificou um total de 17.811 PS em uma área de 95,054 km², o que corresponde a uma densidade de 187 PS/km². Os PSs identificados, conforme a Figura 3-A, apresentaram velocidades mínimas e máximas de -81,85342 mm/ano e 78,92 mm/ano, respectivamente, com um desvio padrão médio de $\pm 16,12$ mm/ano. Ressalta-se que PSs identificados em áreas com baixa correlação espacial e temporal podem apresentar velocidades de deslocamento elevadas (seja positivas ou negativas). Isso é exemplificado no quadro verde da Figura 3-A, onde foram constatados PSs em áreas de vegetação.

Figura 3 - Resultado do Processamento PSInSAR.

Fonte: O autor (2024).

A Figura 3-B apresenta a distribuição dos PSs sobre os bairros Bebedouro, Pinheiro e Mutange. Nota-se que, nessa área, foram observados pixels com maiores amplitudes de deslocamento. Ressalta-se que, conforme praxe, deslocamentos negativos indicam um movimento de subsidência, enquanto valores positivos indicam um processo de elevação na direção da LoS. A Figura 3-C apresenta um gráfico do comportamento do pixel ao longo do tempo.

Na região mostrada na Figura 3-B foram identificados 502 PSs. A estatística descritiva desses pontos pode ser observada na Tabela 1.

Tabela 1 - Resumo Estatístico dos PSs na Região do Bairro Pinheiro

Deslocamento (mm/ano)	
Média	-24,696
Erro padrão	0,684
Mediana	-24,596
Desvio padrão	15,332
Variância da amostra	235,077
Mínimo	-67,373
Máximo	19,486
Soma	-12397,521
Contagem	502
Nível de confiança (95,0%)	1,344

Fonte: O autor (2024).

Em suma, o processamento permitiu observar a dinâmica da área afetada pela subsidência. As velocidades obtidas indicam variações significativas na superfície, evidenciando a eficácia da técnica PSInSAR para averiguar deformações do solo

em áreas urbanas. No entanto, é importante destacar que os resultados não foram validados com outras técnicas independentes, como o GNSS. Entre essas possíveis fontes de erro estão a qualidade e a quantidade de imagens SAR, a precisão do modelo de elevação utilizado e a coerência dos pontos selecionados. Além disso, o conjunto de imagens SAR empregado no processamento deste experimento é relativamente pequeno; para uma análise mais robusta, recomenda-se um quantitativo maior de imagens. Para trabalhos futuros, indica-se realizar uma análise mais criteriosa que inclua a correlação com informações obtidas por outras técnicas geodésicas e a aplicação de técnicas de processamento interferométrico com uma abordagem multitemporal, como SBAS ou SqueeSAR.

Palavras-chaves: Subsidência; Sentinel-1; SNAP-StaMPS.

Referências

- [1] Maceio, “LEI-4952-2000-MACEIO-AL,” 2000. <https://leismunicipais.com.br/AL/MACEIO/LEI-4952-2000MACEIO-AL.pdf> (accessed Jan. 23, 2023).
- [2] IBGE, “Cidades e Estados - Maceió,” *Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística*, 2021. <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/al/maceio.html> (accessed Dec. 21, 2022).
- [3] CPRM, “Estudos sobre a instabilidade do terreno nos bairros Pinheiro, Mutange e Bebedouro, Maceió (AL),” vol. III, pp. 1–50, 2019.
- [4] CPRM, “Informativo Técnico nº 01/2020,” Serviço Geológico do Brasil, Maceió, 2020.
- [5] P. A. Euillades, L. E. Euillades, P. Rosell, and Y. Roa, “Subsidence in Maceio, Brazil, Characterized by Dinsar and Inverse Modeling,” *2020 IEEE Lat. Am. GRSS ISPRS Remote Sens. Conf. LAGIRS 2020 - Proc.*, pp. 313–317, 2020, doi: 10.1109/LAGIRS48042.2020.9165567.
- [6] M. Vassileva, D. Al-Halbouni, M. Motagh, T. R. Walter, T. Dahm, and H. U. Wetzel, “A decade-long silent ground subsidence hazard culminating in a metropolitan disaster in Maceió, Brazil,” *Sci. Rep.*, vol. 11, no. 1, pp. 1–13, 2021, doi: 10.1038/s41598-021-87033-0.
- [7] S. da C. Alves, C. P. Krueger, R. Dalazoana, and L. Polidori, “Employment of free packages for mt-insar approaches to verify the subsidence event over maceió city, brazil,” *Anu. do Inst. Geociencias*, vol. 46, no. June 2023, pp. 1–13, 2023, doi: 10.11137/1982-3908_2023_46_56709.
- [8] A. Ferretti *et al.*, “Submillimeter accuracy of InSAR time series: Experimental validation,” *IEEE Trans. Geosci. Remote Sens.*, vol. 45, no. 5, pp. 1142–1153, 2007, doi: 10.1109/TGRS.2007.894440.